

MODELO DE PREDIÇÃO ESTATÍSTICA DO CÂNCER DE MAMA

Beatriz Martins Gomes Silva
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0009-0002-6419-2577

Gustavo Valle Sato
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0009-0007-0117-4087

Ana Cláudia Patrocínio
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0000-0001-9376-7689

Pedro Cunha Carneiro
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0000-0002-0120-5273

Resumo - Os Modelos de Predições têm sido adotados para estimar a probabilidade de uma pessoa desenvolver uma doença com base em características e informações específicas, visando facilitar a detecção precoce de diversas condições médicas. Desse modo, neste projeto foi proposto o desenvolvimento de um Modelo de Predição do Câncer de Mama, utilizando a linguagem de programação R. Esse modelo foi desenvolvido pela manipulação do banco de dados *Breast Cancer Wisconsin* de autoria de Dr. William H. Wolberg em 1991. Esse conjunto de dados possui 569 amostras de células do tecido mamário coletadas em mulheres do estado de Wisconsin, nos Estados Unidos, e cada uma das amostras foi submetida a algumas medições e, devido a isso, foram divididas e classificadas em 10 atributos. Dessa forma, foi necessário analisar e manipular o *dataset*, por meio de análise gráfica, buscando encontrar correlações entre os atributos e a influência de três variáveis principais na determinação da malignidade do câncer. E, por fim, foi escolhido como algoritmo de aprendizado de máquina a Árvore de Decisão, resultando em uma acurácia de 91,81%. Através dessa ferramenta, buscou-se identificar a interferência de cada variável na formação de um nódulo benigno ou maligno.

Palavras-Chave- Análise de Dados, Árvore de Decisão, Câncer de Mama, Classificação, Modelagem Estatística, Modelo de Predição.

STATISTICAL PREDICTION MODEL FOR BREAST CANCER

Abstract - Prediction models have been used to estimate the probability of someone having medical complications based on specific information, with the aim of facilitating early diagnosis. Therefore, in this project, we propose to develop a Prediction Model for Breast Cancer, using R as the programming language. This model was developed by the manipulation of *Breast Cancer Wisconsin* database,

authored by Dr. William H. Wolberg in 1991. This database is composed of 569 breast tissue cell samples from women from Wisconsin, United States, and each one of them was submitted to measurements, and then classified in 10 attributes. That way, it was necessary to analyse and manipulate the dataset, by means of a graphics analysis to find correlations between the attributes and the influence of each variable in determining the malignity of the cancer. Finally, the machine learning algorithm Decision Tree was chosen, resulting in an accuracy of 91.81%. Using this tool, we aim to identify the interference of each variable in the formation of a benign or malignant nodule.

Keywords - Breast Cancer, Classification, Data Analysis, Decision Tree, Prediction Model, Statistical Modeling.

I. INTRODUÇÃO

Os modelos de predições desempenham um importante papel na área da saúde atual ao permitirem identificar padrões ocultos e similaridades entre as características e atributos presentes em cada banco de dados. Esses bancos de dados estão disponibilizados, atualmente, em massa na Internet em razão do avanço da Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) na área da saúde, possibilitando que os *datasets* sejam de domínio e uso público para fins de pesquisas e estudos [1].

Dessa forma, os modelos preditivos desempenham a função de estimar o risco de determinado desfecho ocorrer, levando em consideração conjunto de características socioeconômicas, demográficas ou até mesmo aquelas relacionadas ao hábito de vida e às condições de saúde de uma pessoa. Diante disso, é possível notar que ao unir modelos de predições e medidas públicas há a possibilidade de impactar positivamente a sociedade, por meio de ações e tratamentos preventivos [2].

Além disso, é interessante observar que houve um crescimento do uso desses modelos na área da saúde. Nesse sentido, modelos preditivos estão sendo desenvolvidos para antecipar e

predizer a ocorrência de desfechos de interesse para a saúde da população. Na área da oncologia, em particular, há relatos na literatura de modelos de diagnóstico e prognóstico de câncer de mama como ferramenta auxiliar na identificação de indivíduos com maior potencial de desenvolver essa doença. Em vista disso, a implementação de estratégias de rastreamento e tratamentos profiláticos representam intervenções com potencial de impacto benéfico e positivo no prognóstico dessa doença [2].

Ademais, é importante notar que o câncer de mama é um problema de saúde pública que afeta milhares de mulheres ao redor do mundo. Segundo dados do Instituto Nacional de Câncer (INCA), a taxa de mortalidade por câncer de mama ajustada por idade pela população mundial, foi 11,84 óbitos/100.000 mulheres, em 2020, com as maiores taxas nas regiões Sudeste e Sul, com 12,64 e 12,79 óbitos/100.000 mulheres, respectivamente. No entanto, apesar dessa elevada taxa de incidência, a mortalidade causada por essa neoplasia tem diminuído nos últimos anos em razão do avanço das pesquisas em métodos para o diagnóstico precoce [3].

Com base nesse contexto, o objetivo deste trabalho é desenvolver um modelo de predição do câncer de mama. Para tanto, a ideia principal é obter esse modelo por meio de técnicas computacionais e de algoritmos. Desse modo, para concretizar esse objetivo, propomos a manipulação do banco de dados *Breast Cancer Wisconsin* a fim de conseguir encontrar correlação entre as características apresentadas nesse *dataset* e, assim, entregar um modelo preditivo com um bom nível de acurácia, que possa vir a ser usado para entender melhor como cada atributo interfere e influencia na formação de nódulos benignos e malignos.

II. MATERIAIS E MÉTODOS

Para alcançar o objetivo de desenvolver um modelo de predição do câncer de mama, foi decidido manipular o banco de dados *Breast Cancer Wisconsin* disponível para livre acesso na página da plataforma *UCI Machine Learning Repository* [4]. Esse conjunto de dados contém 569 amostras de células do tecido mamário que foram classificadas em benignas ou malignas, por meio de profissionais experientes em laudos médicos e em cada amostra foram medidos 10 atributos que serão especificados a seguir [5]:

- Raio: segmento de reta que une o centro de uma circunferência de uma superfície de imagem a qualquer ponto da circunferência;
- Perímetro: a medida do contorno da superfície da imagem;
- Textura: aparência física da superfície da imagem, incluindo os aspectos geométricos e as relações mútuas entre as partículas;
- Área: extensão limitada da superfície da imagem;
- Suavidade: conceito referente a suavidade da parte analisada da imagem;
- Compacidade: é a medida geométrica que mede a densidade do objeto, em comparação com um objeto perfeitamente denso, ou seja, um círculo;

- Concavidade: é a medida geométrica que define o grau de proximidade do objeto com um círculo;
- Côncavo: característica da superfície de imagem que é mais profunda no centro do que na extremidade;
- Simetria: característica da superfície da imagem que permite que a imagem seja dividida em partes de igual formato e tamanho;
- Dimensão fractal: é o número que quantifica o grau de irregularidade de um conjunto geométrico.

Devido a sua grande diversidade de possibilidades em análise em estatística e análise de dados, bem como sua praticidade de uso e aprendizado, optou-se por utilizar a linguagem de programação R [6]. Dessa forma, a primeira etapa do projeto foi o *download* das ferramentas necessárias, sendo elas a linguagem R [6], assim como a instalação do ambiente de desenvolvimento integrado (IDE) Rstudio Desktop [7] e de algumas bibliotecas pertinentes para construção do modelo preditivo, listadas na Tabela 1.

Tabela 1: Bibliotecas instaladas no *RStudio Desktop*

Bibliotecas	Descrição
<code>library(tidyverse)</code>	Manipulação, visualização e análise de dados.
<code>library(PerformanceAnalytics)</code>	Análise e avaliação estatística.
<code>library(caret)</code>	Treinamento e avaliação de modelos de aprendizado de máquina.
<code>library(Amelia)</code>	Imputação de dados ausentes.
<code>library(rpart)</code>	Visualizar e estruturar árvores de decisão.

A partir daí, foi necessário entender a estrutura das variáveis do *dataset*. Após isso, a próxima etapa foi construir gráficos e criar correlações entre as características (atributos) disponíveis. E, por fim, foi possível encontrar um algoritmo de aprendizado de máquina que melhor se encaixasse e conferisse um modelo de predição com boa acurácia com base nas análises feitas nas etapas anteriores.

Na próxima Seção, portanto, serão apresentados alguns exemplos das análises gráficas feitas, bem como a interpretação de cada um deles e, também, o modelo de predição escolhido.

III. RESULTADOS E DISCUSSÕES

Inicialmente, foi necessário organizar os dados, separá-los e transformá-los. Isso porque, o atributo "*diagnosis*" do *dataset* estava classificado como "*char*" e necessitou-se convertê-lo para "*factor*", já que o diagnóstico dos pacientes é decidido entre duas categorias: maligno ou benigno. Para tanto, importou-se o conjunto de dados para Rstudio e verificou-se a variável classificada erroneamente. Dessa forma, houve o ajuste conforme a Figura 1 para facilitar o estudo desse banco.

Figura 1: Sumário das variáveis do conjunto de dados.

```
## 'data.frame': 569 obs. of 32 variables:
## $ id : int 842302 842517 84300903 84348301 84358402 843786
## $ diagnosis : Factor w/ 2 levels "B","M": 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 ...
## $ radius_mean : num 18 20.6 19.7 11.4 20.3 ...
## $ texture_mean : num 10.4 17.8 21.2 20.4 14.3 ...
## $ perimeter_mean : num 122.8 132.9 130 77.6 135.1 ...
## $ area_mean : num 1001 1326 1203 386 1297 ...
## $ smoothness_mean : num 0.1184 0.0847 0.1096 0.1425 0.1003 ...
## $ compactness_mean : num 0.2776 0.0786 0.1599 0.2839 0.1328 ...
## $ concavity_mean : num 0.3001 0.0869 0.1974 0.2414 0.198 ...
## $ concave_points_mean : num 0.1471 0.0702 0.1279 0.1052 0.1043 ...
## $ symmetry_mean : num 0.242 0.181 0.207 0.26 0.181 ...
## $ fractal_dimension_mean : num 0.0787 0.0567 0.06 0.0974 0.0588 ...
```

Após esse primeiro ajuste, foi necessário verificar a distribuição de diagnósticos benignos e malignos e, diante disso, obteve-se o gráfico de distribuição visto na Figura 2, em que B representa os 357 nódulos benignos e, conseqüentemente, M representa os 212 nódulos malignos.

Figura 2: Quantificação do diagnóstico.

Com a etapa de preparação de dados concluída, iniciou-se a análise de como cada uma das 10 características medidas influenciam na malignidade do câncer. Em vista disso, optou-se pela construção de gráficos de densidade, que ilustram a distribuição de dados ao longo de uma escala contínua, indicando a frequência relativa de diferentes valores. Esses gráficos são construídos com base em funções de densidade de probabilidade, onde as áreas sob a curva representam a probabilidade acumulada de certa condição acontecer. Diante dos argumentos apresentados, considerou-se que os gráficos de densidade melhor representariam a distribuição do diagnóstico em razão de cada atributo do *dataset*. Dessa forma, foram feitos dez gráficos de densidade. No entanto, as Figuras 3 e 4 representam dois exemplos de algumas dessas variáveis (gráfico de densidade do raio e gráfico de densidade da área, respectivamente), usadas posteriormente na construção do modelo de predição.

Figura 3: Gráfico de densidade criado a partir da variável raio, onde B significa benigno, e M significa maligno

Figura 4: Gráfico de densidade criado a partir da variável área, onde B significa benigno, e M significa maligno

Para verificar a conexão entre os próprios atributos do *dataset* foi feita uma matriz de correlação, vista na Figura 4. Em uma matriz de correlação, é tabelado o grau e a direção da relação linear entre duas variáveis, que pode variar de valores entre $-1 \leq C \leq 1$ [8].

Figura 5: Matriz de Correlação

Diante disso, quando $C = 1$ a correlação é dada como positiva e perfeita, quando $C = 0$ não há correlação e quando $C = -1$ a correlação é negativa e perfeita. No entanto, é raro correlações com valores exatos de valor igual ao módulo de 1 e, devido a isso, assume-se alguns parâmetro para determinar o grau de conexão entre as variáveis, descritas na Tabela 2 [8].

Tabela 2: Parâmetros de Correlação

Valor da Correlação C	Tipo de Relação
$C \leq 0.3$	Fraca
$0.3 \leq C \leq 0.6$	Moderada
$C \geq 0.6$	Forte

Dessa forma, dois gráficos de pontos foram traçados a partir da análise da matriz de correlação, conforme mostrado nas Figuras 6 e 7, nas quais a relação entre as variáveis é classificada como forte.

Figura 6: Gráfico de pontos da correlação entre raio e área, onde B benigno e M maligno.

Figura 7: Gráfico de dispersão da correlação entre raio e perímetro, onde B benigno e M maligno.

Por fim, o último objetivo desta pesquisa foi encontrar um algoritmo de aprendizado de máquina para prever se a célula de tecido mamário escolhida aleatoriamente entre os 569 pacientes seria benigna ou maligna. Para isso, a intenção inicial foi criar uma Árvore de Decisão utilizando as três variáveis que apresentavam correlação linear, ou seja, raio, perímetro e área. Uma Árvore de Decisão é uma maneira eficiente de produzir classificadores a partir de um banco de dados e, portanto, é comumente utilizada porque oferece uma forma de representação simples, intuitiva e compreensível, facilitando a resolução do problema em questão [9]. Assim, foi utilizada uma biblioteca R, fornecendo um modelo de predição que seguia os nós e ramos da árvore mostrados na Figura 8a. Em seguida, foram realizados testes para verificar a precisão do modelo, e a Figura 8b mostra uma taxa de precisão de 91,81%.

Figura 8: Árvore de Decisão.

Na tentativa de criar um modelo próprio para este conjunto de dados, decidiu-se desenvolver um código sem utilizar bibli-

otecas disponíveis para prever a malignidade do nódulo com base nas análises dos gráficos produzidos na etapa anterior. Com isso, como a codificação foi feita exatamente para este conjunto de dados, foi alcançado um percentual maior de previsões corretas do que o fornecido pela Árvore de Decisão. O modelo descrito consiste em separar os 569 pacientes em grupos de treinamento (70% dos dados) e teste (30% dos dados). Após a divisão, o modelo utiliza os três atributos principais: raio, perímetro e área. Esses parâmetros foram selecionados com base em sua relevância para a classificação, como identificado em análises anteriores. A lógica do modelo de previsão é implementada por meio de um *loop* que itera sobre cada uma das amostras do grupo de teste.

Durante cada iteração, o modelo aplica uma série de condições aninhadas. Primeiramente, verifica se o valor de *raio* é superior a 15, se verdadeiro, classifica a amostra como maligna ("M"). Se não, passa para a próxima condição, avaliando o *perímetro*, e assim por diante, até considerar a *área*. Se nenhuma das condições for atendida, a amostra é classificada como benigna ("B").

Esse método de classificação baseado em regras simples é eficaz para este conjunto de dados específico. A precisão do modelo é então avaliada ao comparar as previsões feitas com os diagnósticos reais contidos no conjunto de teste. O resultado é uma taxa de acerto de aproximadamente 94,74%, indicando que o modelo é capaz de prever corretamente a malignidade da maioria das amostras testadas.

IV. CONCLUSÃO

Nesse artigo, foi descrito um modelo de predição do câncer de mama, incorporando técnicas computacionais, de algoritmos e estatísticas. O propósito central foi alcançar uma forma de detectar um nódulo benigno ou maligno com base em suas características morfológicas apresentadas pelo *dataset*.

Esse método foi desenvolvido por meio da implementação de um algoritmo em linguagem *R*, no Software *R Studio*. Ao processar um total de 569 pacientes, o procedimento englobou etapas que envolveram manipulação dos dados, análise gráfica, criação de uma Árvore de decisão e, por fim, o desenvolvimento de um modelo próprio.

Após a conclusão da criação da Árvore de decisão e de um modelo próprio, foram feitas análises que revelaram uma boa porcentagem de acertos de 91,81% e 94,73%, respectivamente. Isso demonstra um êxito considerável dos métodos e modelos empregados, uma vez que foi possível definir como cada atributo interfere e influencia na classificação da malignidade dos nódulos.

Dessa forma, este trabalho permite compreender a classificação dos nódulos com base em três variáveis principais: raio, perímetro e área. A análise dos dados sugere que nódulos com

raio superior a 15 mm devem ser considerados como potencialmente malignos. Da mesma forma, valores mais elevados das variáveis perímetro e área estão associados a características de malignidade. Por outro lado, nódulos com valores mais baixos são interpretados como benignos. No entanto, ressalta-se que esses critérios devem ser utilizados em conjunto e associados a outros fatores clínicos e de imagem para uma avaliação precisa e confiável.

Para trabalhos futuros, pretende-se criar uma Rede Bayesiana, ou seja, um modelo gráfico probabilístico que representa as relações de dependência entre um conjunto de variáveis aleatórias. Para tanto, será necessário encontrar outras bases de dados e, conseqüentemente, analisá-las individualmente para, posteriormente, montar-se a Rede Bayesiana.

REFERÊNCIAS

- [1] P. D. dos Santos, E. Yahata, T. S. Piheiro, F. S. de Oliveira, P. W. Simões, "Algoritmos de Machine Learning para Predição da Sobrevida do Câncer de Mama", *Journal of Health Informatics*, Brasil, vol. 15, n. Especial, 2023. DOI: 10.59681/21754411.v15.iEspecial.2023.1091. Disponível em: <https://jhi.sbis.org.br/index.php/jhisbis/article/view/1091>. Acesso em: 8 out. 2024.
- [2] Hellen Geremias dos Santos et al., "Machine learning para análises preditivas em saúde: exemplo de aplicação para prever óbito em idosos de São Paulo, Brasil", *Cadernos de Saúde Pública*, vol. 35, p. e00050818, 2019.
- [3] Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva (INCA), "Atlas da mortalidade", Rio de Janeiro, 2022. Base de dados. Disponível em: <https://www.inca.gov.br/app/mortalidade>. Acesso em: 9 out. 2024.
- [4] UCI Machine Learning Repository. Disponível em: <https://archive.ics.uci.edu/dataset/17/breast+cancer+wisconsin+diagnostic>.
- [5] M. R. Ribeiro Leal et al., "Modelos de inteligência computacional aplicado na predição de câncer de mama", 2018.
- [6] The Comprehensive R Archive Network. Disponível em: <https://cran.r-project.org/>.
- [7] POSIT, "RStudio Desktop". Disponível em: <https://posit.co/download/rstudio-desktop/>.
- [8] C. D. Dziuban, E. C. Shirkey, "When is a correlation matrix appropriate for factor analysis? Some decision rules", *Psychological Bulletin*, vol. 81, n. 6, p. 358, 1974.
- [9] S. C. Garcia, "O uso de árvores de decisão na descoberta de conhecimento na área da saúde", 2003.